

ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИНING ГЕНЕЗИСИ

Анджон давлат Университети эркин изланувчиси

Махмуджон Сулаймонов

Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикаси жаҳонга юз тутди ва қисқа вақт мобайнида асрга татиғулик ишлар амалга оширилмоқда. Ушбу ўтказилаётган кенг кўламли ислоҳотлар “инсон ҳуқуқлари энг олий қадрият” шиори остида амалга оширилмоқда, бироқ ушбу ўтказилаётган кенг кўламдаги ислоҳотларга ҳозирги ёшларимиз тайёрни, ёшларимизнинг фуқаролик позициялари мавжудми, агарда мавжуд бўлса қай тарзда амалга оширилмоқда, қандай муаммо ва камчиликлар бор.

Ушбу саволлар ва саволларга ечим топилиши бугунги куннинг асосий муаммолари бўлиб қолмоқда.

Фуқаролик, фуқаро эканлик, фуқарога оидлик, фуқаронинг ҳуқуқий ҳолати деган маноларни беради. “Фуқаролик — шахснинг муайян давлат билан доимий сиёсий-ҳуқуқий алоқаси; бу алоқа шахс ва давлатнинг ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятларида ифодаланади. Шахс фуқароликка эга бўлгач, давлат унинг ҳамма ҳуқуқ ва эркинликларини эътироф этади, уларнинг амалга оширилишини таъминлаш чораларини кўради. Фуқароларнинг манфаатларини давлат, фуқаролар бошқа мамлакатлар ҳудудида турган вақтда ҳам ҳимоя қилади, уларга ҳомийлик кўрсатади.”[1] Ўзбекистонда фуқароларнинг тинчлиги ва фаровонлигини таъминлаш давлат сиёсатининг устувор йўналишидир. Шунинг учун, фуқаролар доимо давлат ҳимоясида эканлигини ҳис қилиб туриши зарур. Фуқароларнинг давлат ҳаётига нисбатан жавобгарлиги ҳамда қабул қилинаётган қарорлардаги иштироки масаласи ҳам муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Бундай муносабатлар шакли фанда фуқаролик позицияси деб аталади. Бу ўринда позиция тушунчасига қуйидагича таъриф берилган: “1) Ҳар қандай кимса ёки нарсанинг тутган ўрни, ишғол қилиб турган жойи, мавқеи ҳолати вазияти;

2) кўшиннинг мудофаа ёки хужум қилиш мақсадида эгаллаб турган ва муҳандислик нуқтаи назаридан жихозланган ер майдони;

3) шахмат ва шашка ўйинида доналарнинг жойлашиш ҳолати;

4) бирор масалада тугилган йўл, нуқтаи назар, воқеа ҳодисанинг муайян баҳоси,”[2] деган маъноларда келади.

Фалсафий нуқтаи назардан позиция маълум бир фикрда турғун ҳолатда қолиш, яъни ташқи таъсирлар, босим ва муносабатлардан қатъий назар ўз фикрларини ҳимоя қилишга нисбатан ишлатилади. Фуқаролик позицияси эса ўз юрти ва давлатининг манфаатларини ажрата билиш, бошқалардан устунлигини кўра олиш ҳамда уларни ҳимоя қилишда яққол намоён бўлади. Файласуф олим И.Ф.Яруллин таъкидлаганидек: “Қулдорлик даврида ҳалқ педагогикасининг асосий қоидалари – ватанган муҳаббат тарбияси, онага, меҳнатга, маънавий ва жисмоний саломатликка, кейинчалик фуқаролик асосига айланган таълимга ғамхўрлик қилиш шаклланган. Бундай ахлоқий фазилатлар болаларда рағбатлантирилади ва меҳр оқибат, ҳалоллик, кекса авлодга ҳурмат, адолат, эркаклик, виждонлилик, ватанпарварлик каби фазилатлардир.”[3] Жамиятда фаол фуқаролик позициясини шакллантириш, ҳусусан ёш авлодни ватанга бўлган меҳр муҳаббатини ошириш билан бир қаторда, ўзига ишонган, ўзининг шахсий фикр ва мулоҳазалари бор фаол ёшлар қилиб тарбиялаш ва уларнинг онгига ушбу тушунчаларни сингдириш кун тартибидаги асосий вазифа ҳисобланади. Ушбу тушунча давлатчилик тарихи билан тенг бўлиб, қулдорлик даврида ҳам фаол фуқаролик позициясини шакллантириш устувор вазифа ҳисобланган.

Арасту ўзининг “Сиёсат” асаарида кимки қонучилик кенгаши ва суд ҳокимияти фаолиятида иштирок этган бўлса, биз уни фуқаро эканлиги тасдиқлаймиз,[4] деб таъкидлаган. Арастунинг фикрича фуқаро ижтимоий-сиёсий фаоллигини кўрсатмас экан, у фуқаро сифатидаги имтиёзларга даъвогар бўлиши мумкин эмас. Фуқаролик позицияси шакланмаган шахсларнинг паспорти бўлса ҳам, улар маънавий жиҳатдан Ўзбекистонга тегишли бўла олмайди. Бундай шахслар космополит бўладими, ёки ўзини бошқа бир давлатнинг маданиятига тегишли деб ҳисоблайдими, бундан қатъий назар давлат ва жамият ҳаётидан ўзини четга олиши шахс ижтимоийлашувига салбий таъсир кўрсатади ва жамиятдаги муносабатлардан четга чиқиб қолади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ёшларнинг фуқаролик позициясини шакллантириш масалаларига тўхталиб: “...ёш авлодимизнинг

гражданлик позицияси ва фаоллигини кучайтириш, уни мустақил фикрлайдиган, замонавий билим ва касб-хунарларни пухта эгаллаб, халқаро майдонда рақобатга кириша оладиган баркамол шахслар этиб тарбиялаш бўйича сезиларли ишлар амалга оширилмоқда.”[5] Ўзбекистон Республикасида таълим ва тарбия жараёнида юксак ахлоқий сифатлар, ватанпарварлик, ўз ишига садоқат ва ижтимоий фаолликни рағбатлантириш орқали фуқаролик позициясини шакллантириш истикболлари вужудга келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-f/fuqarolik-uz/> - Мурожаат этилган сана: 14.08.2022 й.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 3-жилд. – Тошкент, “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” давлат илмий нашриёти. 2007 йил. – Б. 325.
3. Формирование гражданской ответственности студентов педагогических вузов. И.Ф.Ярулин, Казань, Татарское издательство “Хэтер”. 2011. – С. 6.
4. Аристотель. Политика: соч. в 4-х т. Т.4 / Аристотель. – Москва.: Мысль, 1999. - 320 с.
5. <https://xs.uz/uzkr/post/shavkat-mirziyoev-ozbekiston-yoshlariga-bajram-tabrigi-jolladi> - Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон ёшларига байрам табриги йўллади. Мурожаат этилган сана: 14.08.2022 й.
6. Azizbek Egamberdiev. Higher education transformation in Uzbekistan. TJE -Thematic journal of Education. ISSN 2249-9822. Vol-7-Issue Q2-2022 <http://thematicsjournals.in/index.php/tjed>. DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.6538062> UIF 2020= 7.528, IFS 2020= 7.433, sjifactor 4.549. –P. 94-98.
7. Azizbek Egamberdiev. Higher education in some western research. Thematic journal of Education. Sjifactor 4.549. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6538062> UIF 2020= 7.528, IFS 2020= 7.433, sjifactor 4.549. –P. 102-107.6.
8. Azizbek Egamberdiev. Approaches to higher education research. Thematic journal of Education. ISSN 2249-9822. Vol-7-Issue Q2-2022 <http://thematicsjournals.in/index.php/tjed>. DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.6538062> UIF 2020= 7.528, IFS 2020= 7.433, sjifactor 4.549. –P. 102-107.